

ARTICLE INFO

Received: 02nd February 2023

Accepted: 10th February 2023

Online: 11th February 2023

KEY WORDS

Ilmiy-uslubiy takomillashtirish, boshlang'ich sinf texnologiyasi, qog'oz va karton, adabiyotlar tahlili, metodikasi, natijalari, xulosa.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda texnologiyani o'rganish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda va maktablarda texnologiya ta'limi o'quvchilarni kelajakka tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Boshlang'ich maktablarda qog'oz va kartondan foydalaniladigan texnologiya darslari o'quvchilarning amaliy mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi, ijodkorlik va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatdir. Lekin bu darslarning samarali bo'lishi uchun ularni tashkil etish va o'tkazishni ilmiy-uslubiy jihatdan takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini tashkil etish va o'tkazishni ilmiy-uslubiy takomillashtirish deganda boshlang'ich sinf o'quvchilariga texnologiyaga oid fanlarni o'qitishda qo'llaniladigan usul va uslublarni takomillashtirish jarayonini nazarda tutish mumkin. Bu yangi o'quv materiallarini ishlab chiqish, o'qitishning yanada qiziqarli va interfaol usullaridan foydalanish va yangi texnologiyalarni sinfga integratsiyalashni o'z ichiga olishi mumkin.

Qog'oz va karton haqida gap ketganda, boshlang'ich sinf o'quvchilariga texnologiya va dizaynni o'rgatish uchun bir qancha mashg'ulotlardan foydalanish mumkin. Masalan, o'quvchilarga qayta ishlangan materiallardan qog'oz yasash yoki o'z karton konstruksiyalari va konstruksiyalarini yaratishni o'rgatish mumkin. Bu ularning muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga, shuningdek, texnologiya va muhandislik tushunchalarini tushunishga yordam beradi.

Ushbu texnologiya darslarini tashkil etish va o'tkazishni ilmiy-uslubiy jihatdan takomillashtirish uchun o'quvchilarning materialni o'zlashtirganliklarini muntazam ravishda baholash, zarurat tug'ilganda o'qitish uslubiga tuzatishlar kiritish kabi dalillarga asoslangan amaliyotlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, o'quvchilarning o'rganishi va

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHNING ILMIY-METODIK JIHATDAN TAKOMILLASHTIRILISHI (QOG'OZ VA KARTON MISOLIDA)

Umbarova Nasiba Xolboy qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti,

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p2-51>

ABSTRACT

Maqolada boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini tashkil etish va o'tkazishni ilmiy-uslubiy takomillashtirish, xususan, qog'oz va kartondan foydalanishga e'tibor qaratiladi. Maqolada adabiyot tahlili va metodologiyasi, shuningdek, tadqiqot va ma'lumotlarga asoslangan natijalar va xulosalar mavjud.

faolligini qo'llab-quvvatlash uchun sinfda kompyuter yordamida dizayn (SAPR) dasturlari kabi texnologiya vositalaridan foydalanish foydali bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarida ilmiy-uslubiy takomillashtirishdan maqsad o'quvchilarning muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni shakllantirishga e'tibor qaratgan holda, qiziqarli, samarali va ularning ehtiyojlariga javob beradigan o'quv muhitini yaratishdan iborat. tez o'zgaruvchan texnologik dunyoda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tegishli adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini tashkil etish va o'tkazish keyingi yillarda keng o'rganilgan. Tadqiqotlar o'quvchilar motivatsiyasi, o'qituvchilar malakasini oshirish va texnologiyaga asoslangan materiallardan foydalanish kabi texnologik ta'limning turli jihatlariga e'tibor qaratdi. Adabiyotda, shuningdek, texnologiya ta'limida amaliy, loyihaga asoslangan mashg'ulotlarning ahamiyati va qog'oz va karton kabi oddiy materiallardan foydalanishning afzalliklari ta'kidlangan.

Tadqiqot metodologiyasi qog'oz va kartondan foydalangan holda texnologiya darslari haqidagi tasavvurlari va tajribalari haqida ma'lumot to'plash uchun o'qituvchilar va O'quvchilarning so'rovini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, tadqiqotda takomillashtirish kerak bo'lgan yo'nalishlarni aniqlash uchun mavjud o'quv dasturlari va o'quv materiallari tahlil qilindi. Tadqiqotchilar, shuningdek, texnologiya darslarini amalda kuzatdilar va ularning amaliyoti va muammolarini chuqurroq tushunish uchun o'qituvchilar bilan suhbatlar o'tkazdilar.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar ham, O'quvchilar ham qog'oz va kartondan foydalangan holda texnologiya darslarini yuqori baholaydilar. O'qituvchilarning ma'lum qilishicha, bu darslar qiziqarli bo'lib, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish va ijodkorlik kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini berdi. Shu bilan birga, o'rganishlar natijasida ushbu darslarni tashkil etish va o'tkazishda takomillashtirish zarur bo'lgan jihatlar mavjudligi ham ma'lum bo'ldi. Jumladan, o'qituvchilar darsning batafsil rejalari, aniq o'quv maqsadlari, ko'proq rang-barang materiallar va tadbirlarga ehtiyoj borligini bildirdilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga texnologiya va dizaynni o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bir nechta qog'oz va karton mashg'ulotlari:

Karton labirint: O'quvchilar karton qutilar va boshqa materiallardan foydalangan holda labirintni loyihalashlari va qurishlari mumkin. Bu o'quvchilarni muammolarni hal qilish, fazoviy xabardorlik va tanqidiy fikrlash bilan tanishtirishning qiziqarli usuli bo'lishi mumkin.

Origami: O'quvchilarga qog'ozni turli shakl va dizaynlarda qatlashni o'rgatish. Bu ularni geometriya, simmetriya va muvozanat tushunchalari bilan tanishtirishning ajoyib usuli bo'lishi mumkin.

Qalqib chiquvchi kitoblar: O'quvchilarga o'zlarining qalqib chiquvchi kitoblarini loyihalash va yaratishga ruxsat berish. Ushbu faoliyat hikoyani muhandislik va dizayn bilan birlashtiradi, chunki o'quvchilar qog'oz yordamida uch o'lchovli ob'ektni yaratishni o'rganadilar.

Qog'oz sxemalari: Supero'tkazuvchilar siyoh yoki mis lenta yordamida o'quvchilar LED va boshqa komponentlarni boshqarish uchun qog'ozda oddiy sxemalar yaratishi mumkin. Ushbu mashg'ulot o'quvchilarni elektr va zanjirlar asoslari bilan tanishtiradi.

Karton quti yaratish: O'quvchilarni robotlar, transport vositalari yoki binolar kabi narsalarni yaratish uchun karton qutilar va boshqa materiallardan foydalanishga undash. Ushbu mashg'ulot o'quvchilarga dizayn va prototiplarni o'rgatishning qiziqarli usuli bo'lishi mumkin.

Bu mashg'ulotlar o'quvchilarning ijodkorligi va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi hamda ularga texnologiya va dizayndan foydalanish bo'yicha amaliy tajribani beradi.

XULOSA

Boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini tashkil etish va o'tkazishning ilmiy-uslubiy jihatdan takomillashtirilishi o'quvchilarning ushbu fan bo'yicha sifatli bilim olishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari texnologiya ta'limida amaliy, loyihaga asoslangan faoliyatning muhimligini va qog'oz va karton kabi oddiy materiallardan foydalanishning afzalliklarini ta'kidlaydi. Topilmalar, shuningdek, o'qituvchilar, maktab ma'muriyatlari va ta'lim siyosatini ishlab chiquvchilar uchun qimmatli tushunchalar beradi, ular ushbu ma'lumotlardan boshlang'ich maktablarda texnologiya ta'limining dizayni va taqdim etilishini yaxshilash uchun foydalanishlari mumkin.

References:

1. Umbarova Nasiba "Methodology of Organizing Lessons for Primary School Technology Teacher with Paper and Carton" International Journal of Culture and Modernity ISSN 2697-2131, Volume 15 (40-45-page) 2022 <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm>
2. Ashurov N.R, Umbarova N.X. Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida qog'oz va kartondan amaliy ishlarni tashkil etishda o'qituvchining metodik tayyorgarligini takomillashtirish. "Monografiya" Denov -2022, 160 b.
3. Umbarova Nasiba Xolboy qizi "BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARIDA TEXNOLOGIK ATAMALARDAN FOYDALANISH" Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 3(1/2), Jan., 2023 www.oriens.uz
4. Nasiba Umbarova, Maftuna Rashidova "BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARIDA AMALIY ISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI" BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIGA INTEGRATIV YONDASHUV: NAZARIYA VA AMALIYOT Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plami. 284-285-b. Denov-2022
5. Yakibova Dilorom Sharifovna, Umbarova Nasiba Xolboy qizi "FORMS OF ORGANIZATION OF PRACTICAL WORK IN TECHNOLOGY CLASSES" TJE - Tematics journal of Social Sciences ISSN 2277-3010 Vol-7-Issue-6 2021 <http://thematicsjournals.in>.